

SONDAJ PENTRU UTILIZATORII STRUCTURILOR DE NOAPTE

Buna. Iți mulțumim pentru participarea la acest sondaj. Suntem o echipă de cercetători de la Universitatea din Lausanne. Suntem interesați să cunoaștem despre experiențele tale în Elveția în timpul pandemiei coronavirusului, prin urmare aproximativ de la 1 martie 2020. **Te rugăm să răspunzi cu toată sinceritatea, deoarece nu există niciun răspuns incorect, iar datele tale vor rămâne anonime.**

Participarea ta la această cercetare este **libera, voluntară și fără remunerare**. De asemenea, toate datele pe care ni le furnizezi sunt anonime și confidențiale. Dacă dorești să afli mai multe despre acest proiect, ne poți contacta la telefon XXX sau pe e-mail XXX

0. Ai completat deja acest chestionar acum câteva luni?

- Da
- Nu

1.1 Ești născut ca și :

- Femeie
- Bărbat
- Intersex

1.2 Te simți ca și :

- Femeie
- Bărbat
- Genru fluid
- Altul

2. Câți ani ai ? _____

3. Ai copii ? Nu Da

4. Ești în cuplu sau căsătorit ? Nu Da

5. Unde dormi noaptea ? (Mai multe răspunsuri posibile)

- La cineva acasă
- Într-o structură de adăpost (Marmotte, Sleep-in, etc.)
- Pe stradă
- Altul (specifică) _____

6. Te simți :

- Foarte nesănătos
- Nesănătos
- Nici nesănătos nici sănătos
- Sănătos
- Foarte sănătos

7. Ești la risc pentru coronavirus ?

- Da, am probleme de sănătate (probleme imunologice, respiratorii, diabetă, etc.)
- Da, sunt o persoană în vârstă (65 de ani sau mai în sus)
- Nu

8. Cum te-a afectat pandemia în viață (de la 1 martie 2020)? Bifează caseta care îți se potrivește cel mai bine.

Impact foarte negativ	Impact negativ	Impact nici negativ nici pozitiv	Impact pozitiv	Impact foarte pozitiv
-----------------------	----------------	----------------------------------	----------------	-----------------------

9. Mai precis, de la începutul pandemiei în Elveția : (mai multe răspunsuri posibile)

- Ai pierdut locul de muncă și / sau ți-ai redus timpul de lucru din cauza virusului
- A trebuit să fii la șomaj tehnic
- Ți-ai cheltuit toate sau majoritatea economiilor tale
- Ai pierdut casa ta
- Starea ta de sănătate s-a agravat
- A trebuit să mănânci mai puțin din motive financiare
- A trebuit să nu te întâlnești pentru o perioadă cu prietenii / familia ta
- Ai avut prieteni / familie care au fost infectați cu coronavirus
- Ai avut prieteni / familie care au murit din cauza coronavirusului
- Ai contractat coronavirusul

10. În timpul pandemiei, care au fost cele mai importante nevoi pe care le-ai avut ? (Raspuns liber)

11. În timpul pandemiei ai petrecut cea mai mare parte a zilei:

- Singur
- Cu străini
- Cu prietenii
- Cu partenerul sentimental
- Cu familia

12. În timpul pandemiei, ai avut contact la distanță cu prietenii sau familia de (prin intermediul rețelelor de socializare, WhatsApp, prin telefon, SMS etc.) :

- În fiecare zi sau aproape în fiecare zi
- Câteva zile pe săptămână
- De câteva ori
- Niciodată
- Nu am familie sau oameni de încredere

13. Indica ceea ce ți se potrivește cel mai bine:

13.1 În timpul pandemiei, m-am simțit în general ...

- Foarte nefericit
- Nefericit
- Puțin nefericit
- Nici nefericit, nici fericit
- Puțin fericit
- Fericit
- Foarte fericit

13.2 În timpul pandemiei, m-am simțit tulburat...

- Niciodată
- Rareori
- Uneori
- Foarte des
- Întotdeauna

13.3 În timpul pandemiei, am fost nervos...

- Niciodată
- Rareori
- Uneori
- Foarte des
- Întotdeauna

13.4 În timpul celui de-al doilea val al pandemiei (din septembrie 2020), te-ai simțit:

- Mult mai bine decât în timpul primului val (martie-august 2020)
- Mai bine decât în timpul primului val (martie-august 2020)
- Similar cu primul val (martie-august 2020)
- Mai rău decât în timpul primului val (martie-august 2020)
- Mult mai rău decât în timpul primului val (martie-august 2020)

14. În comparație cu înainte de pandemie, consumi mai mult sau mai puțin din:

14.1 Țigări

- Mult mai mult
- Mai mult
- Un pic mai mult
- Nici mai mult nici mai puțin
- Un pic mai puțin
- Mai puțin
- Mult mai puțin
- Nu consum

14.2 Alcool

- Mult mai mult
- Mai mult
- Un pic mai mult
- Nici mai mult nici mai puțin
- Un pic mai puțin
- Mai puțin
- Mult mai puțin
- Nu consum

14.3 Droguri (cannabis, cocaină, heroină, etc.) :

- Mult mai mult
- Mai mult
- Un pic mai mult
- Nici mai mult nici mai puțin
- Un pic mai puțin
- Mai puțin
- Mult mai puțin
- Nu consum

15. În timpul pandemiei, ai fost victimă de agresiune fizică și / sau de furt?

- Nu (vezi întrebarea 17)
- Da, agresiune fizică (vezi întrebarea 16)
- Da, furt (vezi întrebarea 16)
- Da, ambele (vezi întrebarea 16)

16.1 În timpul pandemiei, de câte ori ai fost victimă de agresiune fizică și / sau de furt?

- Agresiune fizică : ____ ori
- Furt: _____ ori

16.2 Unde s-a produs agresiunea fizică și / sau furtul? Indica toate răspunsurile dacă acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori:

- Pe stradă
- Într-o structură de adăpost (Marmotte, Sleep-in, etc.)
- La cineva
- Altul (specifică) : _____

16.3 La ce oră din zi a avut loc agresiunea fizică și / sau furtul? Indica toate răspunsurile dacă acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori:

- Dimineața (între 6h și 12h)
- După masa (între 12h și 18h)
- Seara (între 18h și 24h)
- Noaptea (între 24h și 6h)

16.4 Indica data aproximativă a agresiunii și / sau furtului dacă iti amintesti:

17. În timpul pandemiei, ai lovit pe cineva sau ai furat ceva ?

- Nu (**vezi întrebarea 19**)
- Da, am lovit pe cineva (**vezi întrebarea 18**)
- Da, am furat ceva (**vezi întrebarea 18**)
- Da, ambele (**vezi întrebarea 18**)

18.1 În timpul pandemiei, de câte ori ai lovit pe cineva sau ai furat ceva ?

- Lovit pe cineva : ____ ori
- Furat ceva : _____ fois

18.2 Unde s-a produs agresiunea fizică și / sau furtul? Indica toate răspunsurile dacă acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori:

- Pe stradă
- Într-o structură de adăpost (Marmotte, Sleep-in, etc.)
- La cineva
- Altul (specifică) : _____

18.3 La ce oră din zi a avut loc agresiunea fizică și / sau furtul? Indica toate răspunsurile dacă acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori:

- Dimineața (între 6h și 12h)
- După masa (între 12h și 18h)
- Seara (între 18h și 24h)
- Noaptea (între 24h și 6h)

18.4 Indica data aproximativă a agresiunii și / sau furtului dacă iti amintesti: _____

19. În prezent, aproximativ, câți bani câștigi pe lună? _____ franci elvețieni

20. În prezent, aproximativ, câți bani ai în total? (în bani cash și / sau cont bancar):
_____ franci elvețieni

21. Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai finalizat?

- Nici care
- Școala generală (aproximativ 6 ani de școală finalizată)
- Școala gimnazială (aproximativ 9 ani de școală finalizată)
- Liceu, maturitatea sau echivalent (aproximativ 12 ani de școală terminată)
- Universitate, școală politehnică sau liceu (nivel de licență, masterat și / sau doctorat)
- Altele (specificați): _____

22. De cât timp sunteți într-o situație fără adăpost?

- Înainte de martie 2020
- Din martie 2020

23. Dacă ai avea o baghetă magică, care ar fi primul lucru pe care l-ai face cu ea?
(Răspuns liber)

24. Care este/sunt cetățenia / naționalitățile ta/le?

25. Ai permis de ședere în Elveția și dacă da, care?

26. Cu privire la chestionar:

- Asistentul social mi-a citit chestionarul
- Am completat singur chestionarul și i-am cerut ajutor asistentului social când am avut nevoie
- Am făcut singur chestionarul

27. Folosește această secțiune dacă ai comentarii suplimentare:

Bravo, ai terminat chestionarul! Răspunsurile tale sunt prețioase pentru noi și sperăm că vor ajuta o mai bună răspundere în următoarea criză. Îți mulțumim pentru participare.